

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK DEĞERİNİ ÖĞRENİRKEN KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER: BİR DURUM ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ

Omerfaruk Sonmez

Doç. Türkiye Gaziosmanpaşa üniversitesi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202180>

Bu çalışma, okul öncesi dönemde vatanseverlik kavramının nasıl algılandığını ve çocukların vatanseverlik duygularının nasıl şekillendiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Vatanseverlik, bireyin ülkesine karşı duyduğu sevgi, bağlılık ve sorumluluk hissidir. Araştırma, çocukların vatanseverlik kavramını nasıl anladıklarını ve çevrelerinden nasıl etkilendiklerini anlamak için nitel bir yaklaşım kullanmaktadır.

Çalışma kapsamında, çocuklarla yapılan gözlem ve mülakatlar kullanılarak vatanseverlik kavramına ilişkin algılar ve duygular incelenmiştir. Ayrıca, çocukların çevresinden (aile, okul, medya vb.) aldıkları mesajların vatanseverlik duygularını nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur.

Çalışmanın bulguları, okul öncesi dönemdeki çocukların vatanseverlik kavramını genellikle basit ve duygusal bir şekilde algıladıklarını göstermektedir. Bu algı, çocukların ailelerinden, öğretmenlerinden ve çevrelerinden aldıkları mesajlarla şekillenmektedir. Örneğin, ailelerin ve öğretmenlerin vatanseverlik değerlerini vurgulaması, çocukların bu konudaki duyarlılığını artırabilmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma, vatanseverlik duygularının okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlamak için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Vatanseverlik duygularının sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmak için ailelerin, öğretmenlerin ve çocukların çevresinin bu konuda bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir.